

SUN'IY INTELLEKTNING INSON JAMIYATI VA BIOETIKAGA TA'SIRI

Asrorov Oybek Asror o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM. Assistent o'qituvchi.

+998918109596

Annotatsiya. Ba'zilar tomonidan sanoat inqilobi (SI) 4.0 deb nomlanuvchi sun'iy intellekt (AI) nafaqat bizning ishlarni qilish uslubimizni, boshqalar bilan munosabatimizni, balki o'zimiz haqimizda bilgan narsalarni ham o'zgartiradi. Ushbu maqola birinchi navbatda AI nima ekanligini ko'rib chiqadi, uning 21-asrda insoniyatga sanoat, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarga ta'sirini muhokama qiladi va keyin AI bioetikasi uchun bir qator tamoyillarni taklif qiladi. SI 1.0, 18-asrning SI, inson munosabatlari chiplarini murakkablashtiradigan ko'rsatmalar bilan ijtimoiy o'zgarishlarni yanada yomonlashtirdi. Biroq, zamonaviy sun'iy intellekt bizning ishlarni qanday qilishimizga, shuningdek, bir-birimizga qanday munosabatda bo'lishimizga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammoga duch kelganda, AI bioetikasining yangi tamoyillarini ko'rib chiqish va ishlab chiqish kerak, bu dunyo ushbu yangi intellekt taraqqiyotidan foyda olishi uchun AI texnologiyasi amal qilishi kerak bo'lgan ko'rsatmalarni beradi.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, bioetika, sun'iy intellekt bioetikasi tamoyillari.

Kirish. Sun'iy intellekt (AI) juda ko'p turli xil ta'riflarga ega; ba'zilar buni kompyuterlar va mashinalarning aqlli ishlashiga imkon beruvchi yaratilgan texnologiya deb bilishadi. Ba'zilar buni inson mehnati o'rnini bosadigan mashina sifatida ko'rishadi va insonlar uchun samaraliroq va tezroq natija beradi. Boshqalar buni tashqi ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilish, bunday ma'lumotlardan o'rganish va moslashuvchan moslashish orqali aniq maqsad va vazifalarga erishish uchun ushbu o'rganishlardan foydalanish qobiliyatiga ega "tizim" deb biladilar [1].

Turli xil ta'riflarga qaramay, sun'iy intellektning umumiy tushunchasi shundaki, u insoniyatga muammolarni hal qilish va ish jarayonlarini osonlashtirish uchun mashinalar va kompyuterlar bilan bog'liq. Muxtasar qilib aytganda, bu odamlar tomonidan ishlab chiqilgan va mashinalar tomonidan namoyish etilgan aql. AI atamasi inson ongining tabiiy aqlining "kognitiv" qobiliyatlarini taqlid qiluvchi inson tomonidan yaratilgan vositaning ushbu funktsiyalarini tavsiflash uchun ishlatiladi [2].

Sun'iy intellektning turli turlari

AI tomonidan taqdim etilgan funktsiyalar va qobiliyatlardan biz ikki xil turni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Birinchisi, tor AI sifatida ham tanilgan zaif AI bo'lib, u tor vazifani bajarish uchun mo'ljallangan, masalan, yuzni aniqlash yoki Internet Siri qidiruvi yoki o'zini o'zi boshqaradigan mashina. Hozirgi vaqtda "AI" dan foydalanishni da'vo qiladigan ko'plab mavjud tizimlar, ehtimol, tor belgilangan

muayyan funktsiyaga qaratilgan zaif AI sifatida ishlaydi. Garchi bu zaif sun'iy intellekt inson hayoti uchun foydali bo'lib tuyulsa-da, hali ham ba'zilar zaif AI xavfli bo'lishi mumkin, chunki zaif AI elektr tarmog'ida uzilishlarga olib kelishi yoki noto'g'ri ishlaganda atom elektr stantsiyalariga zarar etkazishi mumkin.

Ko'pgina tadqiqotchilarning uzoq muddatli maqsadining yangi rivojlanishi kuchli AI yoki sun'iy umumiy intellekt (AGI) yaratishdir, bu insonning har qanday aqlli vazifasini tushunish yoki o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan mashinaning spekulyativ intellekti bo'lib, shu bilan insonga yordam beradi, duch kelgan muammoni hal qilish uchun. Garchi tor AI shaxmat o'ynash yoki tenglamalarni yechish kabi odamlardan ustun bo'lishi mumkin, ammo uning ta'siri hali ham zaif. Biroq, AGI deyarli har bir kognitiv vazifada odamlardan ustun bo'lishi mumkin.

Kuchli sun'iy intellekt - bu sun'iy intellektni boshqacha idrok etish bo'lib, unda u aslida inson aqliga ega bo'lishi, har bir narsada aqlli bo'lishi va hatto odatda faqat odamlarga xos bo'lgan hislar, e'tiqodlar va boshqa kognitiv qobiliyatlarga ega bo'lishi uchun dasturlashtirilishi mumkin. [4].

Xulosa qilib aytganda, biz AIning ushbu turli funktsiyalarini ko'rishimiz mumkin [5,6]:

- Avtomatlashtirish
- Mashinani o'rganish va ko'rish
- Tabiiy tilni qayta ishlash
- Robototexnika
- O'zini boshqaradigan mashina

Insonlarga haqiqatda sun'iy intellekt kerakmi?

Agar inson o'z ishini yakunlash va tanaffus qilmasdan doimiy ishlashning tezroq va samarali usulini tanlasa, ha, shunday. Ammo, agar insoniyat tabiat tartibini zabt etish uchun haddan tashqari istaklarsiz tabiiy yashash tarzidan mamnun bo'lsa, unday emas. Tarix shuni ko'rsatadiki, inson doimo o'zi ishlayotgan vazifani bajarish uchun tezroq, osonroq, samaraliroq va qulayroq narsani qidiradi; shuning uchun keyingi rivojlanish uchun bosim insoniyatni yangi va yaxshiroq yo'l izlashga undaydi. Insoniyat ham xuddi fikrlaydigan odam kabi asboblardan kundalik hayotdagi ko'plab qiyinchiliklarni yengillashtirishi va o'zi ixtiro qilgan asboblardan yordamida inson ishni yaxshiroq, tez, aqlli va samaraliroq bajarishi mumkinligini aniqladi. Yangi narsalarni yaratish ixtirosi insoniyat taraqqiyotining rag'batiga aylanadi. Texnologiyaning hissasi tufayli biz bugungi kunda ancha oson va bo'shroq hayot kechirmoqdamiz.

Bundan tashqari, zamonaviy sun'iy intellekt shifokorlarga tashxis qo'yish, kasalliklar manbalarini topish, jarrohlik amaliyotini o'tkazishda turli xil davolash usullarini taklif qilish va kasallikning hayotga xavf tug'dirishini bashorat qilishda yordam berish orqali sog'liqni saqlash sohasiga kirib bormoqda [7].

Eng muhimi, biz sun'iy intellektning yuqori darajadagi misollarini ko'ramiz, jumladan avtonom transport vositalari (masalan, dronlar va o'zini o'zi boshqaradigan mashinalar), tibbiy diagnostika, san'at yaratish, o'yin o'ynash (masalan, Chess yoki Go), qidiruv tizimlari (masalan, Google qidiruvi). , onlayn yordamchilar (masalan, Siri), fotosuratlardagi tasvirni aniqlash, spamni filtrlash, parvoz kechikishlarini bashorat qilish ... va hokazo. Bularning barchasi inson hayotini ancha oson va qulay qildiki, biz ularga shunchalik ko'nikib qolganmiz va ularni odatdagidek qabul qilamiz.

Sun'iy intellektning inson jamiyatiga ta'siri

Salbiy ta'sir

Sun'iy intellektning progressiv rivojlanishi bilan inson mehnatiga ehtiyoj qolmaydi, chunki hamma narsa mexanik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Odamlar dangasa bo'lib, oxir-oqibat biz o'zimizning ibtidoiy mavjudot shakliga qaytayotgan bosqichga tushib qoladimi? Evolyutsiya jarayoni rivojlanish uchun asrlar davom etadi, shuning uchun biz insoniyatning orqaga qaytishini sezmaymiz. Ammo, agar sun'iy intellekt shunchalik kuchli bo'lib qolsaki, u o'zini boshqaruvchi bo'lishga dasturlashi va o'z xo'jayini, insoniyat tomonidan berilgan buyruqqa bo'ysunmaslik uchun dasturlasha oladimi?

Insoniyat jamiyatida yashash tarzimizni buzadigan ulkan ijtimoiy o'zgarish sodir bo'ladi. Insoniyat tirikchilik qilish uchun mehnatsevar bo'lishi kerak, ammo sun'iy intellekt xizmati yordamida biz asbobni ko'tarmasdan ham mashinani biror narsa qilish uchun dasturlashimiz mumkin. Insonlarning yaqinligi asta-sekin kamayib boradi, chunki AI odamlarning fikr almashish uchun yuzma-yuz uchrashishiga bo'lgan ehtiyojni almashtiradi. AI odamlar o'rtasida turadi, chunki shaxsiy yig'ilish endi muloqot uchun kerak bo'lmaydi.

Ishsizlik keyingi, chunki ko'p ishlar mashinalar bilan almashtiriladi. Bugungi kunda ko'plab avtomobil yig'ish liniyalari mashinalar va robotlar bilan to'ldirilgan, bu esa an'anaviy ishchilarni ishini yo'qotishga majbur qilmoqda. Hatto supermarketda ham do'kon sotuvchilari endi kerak bo'lmaydi, chunki raqamli qurilma inson mehnatini egallashi mumkin.

Boylik tengsizligi yaratiladi, chunki AI investorlari daromadning asosiy qismini egallaydi. Boy va kambag'al o'rtasidagi tafovut kengayadi.

Yangi muammolar nafaqat ijtimoiy ma'noda, balki sun'iy intellektning o'zida ham paydo bo'ladi, chunki o'qitilgan va berilgan vazifani qanday bajarishni o'rgangan AI oxir-oqibat inson nazorat qila olmaydigan bosqichga ko'tarilib, kutilmagan muammolar va oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu sun'iy intellektning barcha kerakli algoritmlar bilan yuklangandan so'ng qobiliyatiga ishora qiladi, u inson boshqaruvchisi tomonidan berilgan buyruqni e'tiborsiz qoldirmasdan avtomatik ravishda o'z yo'nalishi bo'yicha ishlashi mumkin.

Sun'iy intellektni yaratuvchi inson ustalari irqiy qarama-qarshilik yoki ba'zi odamlar yoki narsalarga zarar etkazish uchun egosentrik tarzda biron bir narsani ixtiro qilishlari mumkin.

Ijobiy ta'sir

Biroq, odamlarga, ayniqsa sog'liqni saqlash sohasida ko'plab ijobiy ta'sirlar mavjud. AI kompyuterlarga mantiqni o'rganish, fikr yuritish va qo'llash qobiliyatini beradi. Olimlar, tibbiyot tadqiqotchilari, kliniklar, matematiklar va muhandislar birgalikda ishlashda tibbiy diagnostika va davolashga qaratilgan sun'iy intellektni loyihalashtirib, sog'liqni saqlashni ishonchli va xavfsiz yetkazib berish tizimini taklif qilishlari mumkin. Sog'liqni saqlash professorlari va tibbiyot tadqiqotchilari kasalliklarni davolashning yangi va samarali usullarini topishga harakat qilar ekan, nafaqat raqamli kompyuter tahlil qilishda yordam beradi, balki ba'zi nozik tibbiy muolajalarni aniq bajarish uchun robot tizimlari ham yaratilishi mumkin.

Sun'iy intellektning bioetikaga qo'llanilishi

Sun'iy intellekt etikasi ishlab chiqilishi kerak

Bioetika - bu tirik mavjudotlar o'rtasidagi munosabatlarga qaratilgan fan. Bioetika biosferadagi yaxshilik va huquqni ta'kidlaydi va kamida uchta sohaga bo'linishi mumkin: sog'liqni saqlash sohasidagi bioetika - shifokorlar va bemorlar o'rtasidagi munosabatlar, ijtimoiy muhitdagi bioetika - insoniyat va atrof-muhitdagi bioetika. Bu inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar, shu jumladan hayvonlar etikasi, er etikasi, ekologik axloq ... va hokazo. Bularning barchasi tabiiy mavjudotlar ichidagi va o'rtasidagi munosabatlarga tegishli.

AI paydo bo'lganda, inson o'ziga xos bo'lmagan narsaga munosabat o'rnatish nuqtai nazaridan yangi muammoga duch keladi. Bioetika odatda tabiat hodisalarining bir qismi bo'lgan tabiiy mavjudotlar, insoniyat yoki uning atrof-muhitidagi munosabatlarni muhokama qiladi. Ammo endi erkaklar inson tomonidan yaratilgan, sun'iy va g'ayritabiiy narsa, ya'ni AI bilan shug'ullanishlari kerak. Inson ko'p narsalarni yaratgan, ammo inson o'z ijodiga axloqiy munosabatda bo'lish haqida hech qachon o'ylamagan. AI o'z-o'zidan his yoki shaxsiyatsiz. AI muhandislari AIga aql-idrok etish qobiliyatini berish muhimligini tushunishdi, shunda u kutilmagan zarar keltiradigan har qanday og'ish harakatlardan qochadi. Shu nuqtai nazardan, biz AI inson va jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tushunamiz; Shunday qilib, sun'iy intellektning bioetikasi AI dastlab belgilangan maqsadidan chetga chiqib, o'z-o'zidan uchib ketmasligiga ishonch hosil qilish uchun muhim bo'ladi.

Xulosa. AI bizning dunyomizda qolish uchun bu erda va biz AI bioetikasini foydalilik, qadr-qimmatni qo'llab-quvvatlash, ravshanlik va mas'uliyatni qo'llashga harakat qilishimiz kerak. AI ruhsiz bo'lgani uchun uning bioetikasi sun'iy intellektning empatiya qila olmasligi kamchiligini bartaraf etish uchun transsendental bo'lishi kerak. AI - bu dunyoning haqiqati. AIning kashshofi Jozef

Vayzenbaumning so'zlariga e'tibor qaratishimiz kerak, biz kompyuterlar biz uchun muhim qarorlar qabul qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, chunki AI mashina sifatida hech qachon axloqiy jihatdan farqlash va hukm qilish uchun rahm-shafqat va donolik kabi insoniy fazilatlariga ega bo'lmaydi [10]. Bioetika hisoblash masalasi emas, balki vijdonlashtirish jarayonidir. Sun'iy intellekt dizaynerlari barcha ma'lumotlarni, ma'lumotlarni yuklashi va inson sifatida ishlash uchun AIga dasturlashtirilgan bo'lsa-da, u hali ham mashina va vositadir. AI har doim haqiqiy insoniy his-tuyg'ularga ega bo'lmasdan va o'zini tutish qobiliyatiga ega bo'lmasdan AI sifatida qoladi. Shuning uchun AI texnologiyasini juda ehtiyotkorlik bilan rivojlantirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Kaplan A, Haenlein M. Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. Business Horizons. 2019;62:15–25. [Google Scholar]
- 2.Russell SJ, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; 2009. [Google Scholar]
- 3.Roger C. Schank.Where's the AI. AI Magazine. 1991;12:38. [Google Scholar]
- 4.Jerry K. Artificial Intelligence – what everyone needs to know. New York: Oxford University Press; 2016. [Google Scholar]
- 5.Nilsson JN. Principles of artificial intelligence. Palo California: Morgan Kaufmann Publishers; 1980. [Google Scholar]
- 6.Nils N. Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann; 1998. [Google Scholar]
- 7.Dina B. “Microsoft develops AI to help cancer doctors find the right treatment” in Bloomberg News. 2016 [Google Scholar]
- 8.Meera S. Are autonomous Robots your next surgeons CNN Cable News Network. 2016 [Google Scholar]
- 9.Jacob R. Thinking machines: The search for artificial intelligence. Distillations. 2016;2:14–23. [Google Scholar]
- 10.Joseph W. Computer Power and Human Reason from Judgement to Calculation. San Francisco: W H Freeman Publishing; 1976. [Google Scholar]